

Laboratórna Diagnostika, XXVII, 2, 2022: 39–41

BIOMARKERY KONZUMÁCIE ALKOHOLU BIOMARKERS OF ALCOHOL CONSUMPTION

Peter Sečník ml.¹, Pavel Babiak¹, Edita Gonová²

Zuzana Krajňáková², Peter Sečník¹

¹SK-Lab s.r.o. – Klinické laboratórium, Lučenec

²Odborný liečebný ústav psychiatrický, n. o. Predná Hora

e-mail: peter.secnikjr@sklab.sk

ÚVOD

Pravidelná nadmerná konzumácia etylalkoholu je závažný medicínsky problém s výrazným presahom do viacerých oblastí spoločnosti. V rámci laboratórnej diagnostiky je dlhodobo diskutovanou témou využitie biomarkerov pre objektivizáciu príjmu alkoholu, optimálne s nadväznosťou na klinickú klasifikáciu chronického etylizmu. Okrem tradičných nešpecifických markerov, medzi ktoré patrí napríklad gama-glutamyl-transferáza, hepatálne aminotransferázy, stredný objem erytrocytu, prípadne trombocytémia je aktuálne k dispozícii niekoľko potenciálnych markerov s vyššou diagnostickou výťažnosťou. Medzi prakticky využívané patrí fosfatidyletanol (PEth), karbohydrát-deficientný transferín (CDT), etylglukuronid (EtG) a etylsulfát (EtS).

Kľúčové slová: fosfatidyletanol; karbohydrát-deficientný transferín; etylglukuronid; etylsulfát

METODIKA

Stanovenie CDT, PEth, EtG a EtS si vyžiadalo vývoj a validáciu in-house metód na princípe vysokoúčinnnej kvapalinovej chromatografie (CDT) a vysokoúčinnnej kvapalinovej chromatografie v kombinácii s tandemovou hmotnostnou spektrometriou (PEth, EtG, EtS). Metódy boli následne aplikované v praxi u pacientov s diagnózou etylizmu a pa-

cientov pred a po transplantácii pečene. Pre porovnanie vzájomnej zhody vo výsledkoch CDT a PEth sme využili dáta skupiny pacientov prijatých k hospitalizácii na OLÚP Predná Hora za účelom liečby chronického etylizmu.

CIELE

Vývoj metód pre stanovenie PEth, EtG, EtS a CDT a porovnanie ich analytických charakteristík a výpovednej hodnoty na základe publikovaných záverov a vyhodnotenia vlastných dát.

VÝSLEDKY

Analytické charakteristiky metód sme vyhodnotili ako vyhovujúce pre klinickú aplikáciu a uvádzame ich v nasledujúcej tabuľke 1:

V období rokov 2019–2022 sme vyšetrili 2870 pacientov (2079 mužov a 791 žien), medián (5.–95.percentil) veku v dobe vyšetrenia bol 46 (24,3–69,0) rokov.

Zhoda nálezu medzi PEth a CDT sa vyskytla u 1035 z 1722 (60 %) pacientov so simultánnym vyšetrením oboch markerov. Pozitívny výsledok PEth a CDT bol pozorovaný u 77 %, resp. 51 % pacientov pri prijíme k hospitalizácii na OLÚP Predná Hora. Výrazné rozdiely je možné vysvetliť odlišným polčasom eliminácie PEth (4–10 dní) a CDT (9–15 dní) [1, 2] a obecnou vyššou senzitivitou a špe-

Tabuľka 1.

Metóda	M. precíznosť [CV %]	Opak. v sérii [CV %]	Bias EHK [%]	Uc, rel. [%]	Pracovný rozsah
B – PEth	11,28	2,59	6,95	22,57	0,02–1,5 [$\mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$]
S – CDT (IFCC)	8,68	2,44	4	17,36	–
U – EtG	10,41	2,74	3,3	20,48	4,3–4000 [$\mu\text{g}\cdot\text{L}^{-1}$]
U – EtS	6,73	2,79	1,05	13,46	2,6–4000 [$\mu\text{g}\cdot\text{L}^{-1}$]

S – sérum; B – plná EDTA krv; U – moč; EHK – externé hodnotenie kvality
CV – variačný koeficient; Uc, rel – kombinovaná rozšírená neistota – relatívna ($k = 2$)

cificitou PEth (SE: 75–95 % SPE: ~100 %) v porovnaní s CDT (SE: 26–83 %, SPE: 90 %) pre detekciu chronickej konzumácie alkoholu [2, 3].

U vyšetrení EtG a EtS sa potvrdila predpokladaná jednoznačná pozitivita v prípade anamnézy príjmu alkoholu v predchádzajúcich 72 hodinách.

ZÁVER

Praktické uplatnenie PEth, CDT, EtG a EtS je rôzne a pri ich indikácii a interpretácii výsledkov je nevyhnutné rešpektovať obmedzenia vyplývajúce z ich biologickej variability, polčasu eliminácie, špecificity a senzitivity. Naše doterajšie praktické skúsenosti potvrdili literárne dáta poukazujúce na vyššiu diagnostickú senzitivitu PEth v porovnaní s CDT pre objektivizáciu dlhodobého zvýšeného príjmu alkoholu. Predpokladané uplatnenie krátkodobých markerov EtG a EtS je napríklad v inštitucionálnej liečbe chronického etylizmu pre overenie abstinencie po návrate z priepustky mimo areál liečebne.

* * *

INTRODUCTION

Regular excessive consumption of ethyl alcohol is a serious medical problem with a significant overlap in several areas of society. Within the laboratory diagnostics, the use of biomarkers for the objectification of alcohol intake has been a long-discussed topic. In addition to traditional non-specific markers, such as gamma-glutamyl-transferase, hepatic aminotransferases, mean erythro-

cyte volume, or thrombocytopenia, several potential markers with higher diagnostic accuracy are currently available. Practically used include phosphatidylethanol (PEth), carbohydrate-deficient transferrin (CDT), ethyl glucuronide (EtG) and ethyl sulfate (EtS).

Key words: phosphatidylethanol; carbohydrate-deficient transferrin; ethyl glucuronide; ethyl sulfate

METHODS

The determination of CDT, PEth, EtG and EtS required the development and validation of in-house methods based on the principle of high performance liquid chromatography (CDT) and high performance liquid chromatography – tandem mass spectrometry (PEth, EtG, EtS). The methods were subsequently applied in clinical practice in patients diagnosed with alcoholism and in patients before and after liver transplantation. To compare the mutual agreement in the results of CDT and PEth, we used the data of a group of patients admitted to hospital at OLÚP Predná hora for the treatment of alcoholism.

AIMS

Development of methods for determination of PEth, EtG/EtS, CDT and comparison of their analytical characteristics and diagnostic value based on published data and evaluation of our own results.

Table 1.

Method	Intermediate prec. [CV %]	Repeatability [CV %]	Bias EQA [%]	Uc, rel. [%]	Measuring range
B – PEth	11,28	2,59	6,95	22,57	0,02–1,5 [$\mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$]
S – CDT (IFCC)	8,68	2,44	4	17,36	–
U – EtG	10,41	2,74	3,3	20,48	4,3–4000 [$\mu\text{g}\cdot\text{L}^{-1}$]
U – EtS	6,73	2,79	1,05	13,46	2,6–4000 [$\mu\text{g}\cdot\text{L}^{-1}$]

S – serum; B – EDTA blood; U – urine; EQA – external quality assessment; CV – coefficient of variation
Uc, rel – combined expanded uncertainty – relative ($k=2$)

RESULTS

The analytical characteristics of the methods are given in the following table 1.

In the period 2019–2022, we analysed samples from 2870 patients (2079 men and 791 women), the median (5th–95th percentile) age at the time of analysis was 46 (24.3–69.0) years.

We found the agreement between the results of PEth and CDT in 1035 of 1722 (60%) patients. In samples collected at the day of patient admission to hospital OLÚP Predná hora a positive result of PEth and CDT was observed in 77 % and 51 %, respectively. Significant differences can be explained by the different elimination half-lives of PEth (4–10 days) and CDT (9–15 days) [1,2] and in general by the higher sensitivity and specificity of PEth (SE: 75–95% SPE: ~ 100%) compared with CDT (SE: 26–83%, SPE: 90%) for the detection of chronic alcohol consumption [2,3].

The EtG and EtS examinations confirmed the presumed unambiguous positivity in the case of a history of alcohol intake in the previous 72 hours.

CONCLUSIONS

The practical application of PEth, CDT, EtG and EtS is different and to avoid misdiagnosis it is necessary to respect the limitations resulting from their biological variability, elimination half-life, specificity and sensitivity. Our practical experience to date has confirmed the literature data indicating a higher diagnostic sensitivity of PEth com-

pared to CDT to objectify long-term increased alcohol intake. The expected use of short-term markers EtG and EtS is, for example, in the process of the alcoholism treatment to verify abstinence after time spent outside the hospital premises.

REFERENCES

1. Helander, A., Böttcher, M., Dahmen, N., Beck, O. (2019): Elimination Characteristics of the Alcohol Biomarker Phosphatidylethanol (PEth) in Blood during Alcohol Detoxification. *Alcohol Alcohol*, 54(3), p. 251–257. doi: 10.1093/alcalc/agz027.
2. Hashimoto, E., Riederer, F. P., Hesselbrock, V. M. et al. (2013): Consensus paper of the WFSBP task force on biological markers: Biological markers for alcoholism. *The World Journal of Biological Psychiatry*, 14, p. 549–564. doi: 10.3109/15622975.2013.838302.
3. Dasgupta, A. (2015): Alcohol and Its Biomarkers. Elsevier, p. 181–220. doi: 10.1016/B9780-12-800339-8.00008-0, ISBN: 9780128003398.